

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713004>

TALABALARDA AXBOROT TIZIMLARINI MODELLASHTIRISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Ismoilova Yulduzxon Turayevna

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

“Pedagogika” kafedrası dotsenti

Email: yulduzismoilova12345@gmail.com

UDK: 376:004

<https://orcid.org/0009-0001-4191-6117>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada talabalarda axborot tizimlarini modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Axborot tizimlarini loyihalash va modellashtirish jarayoni zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida muhim kasbiy kompetensiyalardan biri sifatida talqin etiladi, o'qitish jarayonida asosiy e'tiborni nimalarga qaratish lozimligi ochib berilgan.

***Kalit so'zlar.** Model, modellashtirish, model turlari, modelga qo'yiladigan talablar, modellarni yaratishdagi asosiy yondashuvlar, tijorat jarayonlarini modellashtirish, tuzilmaviy modellashtirish.*

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены теоретико-методические основы формирования у студентов навыков моделирования информационных систем.

Процесс проектирования и моделирования информационных систем трактуется как одна из важнейших профессиональных компетенций в современной цифровой экономике, раскрывается, на чем следует сосредоточить основное внимание в процессе обучения.

Ключевые слова. Модель, моделирование, виды моделей, требования к модели, основные подходы к моделированию, моделированию коммерческих процессов, структурному моделированию.

FORMATION OF MODELING SKILLS OF INFORMATION SYSTEMS IN STUDENTS

ABSTRACT

This article covers the theoretical and methodological foundations of the formation of information systems modeling skills in students. The process of designing and modeling information systems is interpreted as one of the important professional competencies in the conditions of modern digital economy, what should be the main focus in the teaching process is revealed.

Keywords. Model, modeling, model types, requirements for the model, basic approaches to creating models, modeling of commercial processes-rish, structural modeling.

Kirish

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda axborot tizimlarini samarali loyihalash va modellashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot tizimlarini modellashtirish zamonaviy muhandislik va dasturiy ta'minot yaratish jarayonida asosiy bosqichlardan biri bo'lib, talabalar ushbu bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kelajakdagi faoliyatlari uchun muhim sanaladi.

Talabalarni axborot tizimlarini modellashtirishga o'rgatish nafaqat nazariy bilim berishni, balki amaliy mashg'ulotlar orqali ularning ijodiy fikrlash va muammolarni

hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish va turli modellashtirish usullarini qo'llash orqali ularning kasbiy mahorati oshiriladi.

Mazkur mavzu bo'yicha chuqur bilim olish talabalar uchun axborot texnologiyalari sohasida raqobatbardosh mutaxassis bo'lish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun, ushbu yo'nalishda ta'lim berish va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifalardan biridir.

D. I. Mendeleyev fikriga ko'ra "Model cheksizda cheklini izlashdir" – Cheksizni chekliga aylantirish uchun nimalarni tashlab yuborish kerak bo'ladi? Modelga faqat ob'ektni ifodalovchi muhim jihatlar kiritiladi, qolganlari cheksiz ko'pchilik o'chiriladi. Ta'rifning muhim yoki muhim bo'lmagan tomoni tadqiqot maqsadiga muvofiq belgilanadi. Ya'ni, har bir model biror maqsad uchun tuzilgan bo'lib, modellashtirishni boshlashda tadqiqotchi maqsadni aniqlab, uni boshqa barcha mumkin bo'lgan maqsadlardan ajratib olishi kerak, ular cheksiz bo'lib ko'rinadi¹.

E.Torrens fikriga ko'ra, o'quvchilarning ijodkorlikka oid testlar bo'yicha qayd etgan ko'rsatkichlari umumlashtirilishi, bir bilim sohasiga tegishli ko'rsatkich boshqasiga o'tkazilishi modellar model ko'rinishida ifodalanishi mumkin. Modellashtirish, ayniqsa mavhum obyektlarni, olis-olislarda joylashgan obyektlarni, juda kichik hajmli obyektlarni o'rganishda ahamiyati kattadir. Modelashtirish inson faoliyatining turli-tuman sohalariga tobora kengroq va chuqurroq kirib bormoqda, tadqiqotning samarali vositalaridan foydalanishga imkon bermoqda².

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar

Axborot tizimlarini modellashtirish tadqiqotining ob'ekti axborot tizimlari va ularning modellashtirish jarayoni bo'lib, jarayonda axborot tizimlarining tarkibiy qismlari, ularning ishlash tamoyillari, ma'lumotlarni qayta ishlash usullari va tizimlarning samaradorligini oshirish usullari o'rganiladi.

¹ **Понятие моделирования.Способы представления моделей.**

<http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/>

² Torrance, E. (1988), "The nature of creativity as manifest in its testing", in Sternberg, R. (ed.), *The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives*, Cambridge University Press, New York, NY, (accessed on 29 March 2018).

Bu sohadagi tadqiqotlarda nazariy, empirik, matematik va kompyuter modellashtirish, axborot tizimlarini tahlil qilish, hamda, baholash metodlaridan foydalaniladi.

1. Nazariy tadqiqot metodlari. Analiz va sintez metodidan axborot tizimlarining tarkibiy qismlarini o'rganish va ularni umumlashtirishda, formallashtirishdan tizim jarayonlarini matematik modellar yordamida ifodalashda, abstraksiyalashdan axborot tizimlarining asosiy elementlarini ajratib ko'rsatish va ortiqcha tafsilotlarni chetlab o'tishda, klassifikatsiya va taqqoslashdan esa, turli modellashtirish usullarini o'zaro solishtirish va eng samarali yondashuvlarni tanlashda foydalaniladi..

2. Empirik tadqiqot metodlari. Eksperiment metodidan turli modellashtirish usullarini amalda sinab ko'rish va natijalarni baholashda, kuzatishdan axborot tizimlarining ishlash jarayonlarini real sharoitda kuzatish jarayonlarida, anketalar va intervyulardan esa foydalanuvchilarning fikr va talablarini aniqlashda foydalanish mumkin.

3. Matematik va kompyuter modellashtirish metodlari. Bunda, diskret modellashtirishda tizimning ishlash jarayonlarini vaqt bo'yicha diskret shaklda tasvirlashdan, Petri tarmoqlaridan murakkab tizimlarning jarayonlarini modellashtirish ishlarida, ob'ektga yo'naltirilgan modellashtirishda esa, tizim komponentlarini obyektlar sifatida tasvirlash va ularning o'zaro aloqalarini modellashtirishda foydalaniladi.

Modellashtirish – *Axborot tizimini loyihalash asosi*. Turli-tuman sharoitlarda real tizimlarning, jarayon va obektlarning hatti-harakatlarini kuzatish yoki ularni o'zgartirish odatda qiyin kechadi, ba'zan esa imkonsiz bo'ladi. Bunday vaqtda biz, tizimlarning, jarayon va obektlarning modelini yaratib muammoni hal qilishimiz mumkin. tizimlar, jarayonlar va obektlarning modelini qurib, biz qayta-qayta dastlabki holatiga qaytishimiz, shuningdek, o'zgaruvchan sharoitlarda uning xatti-harakatlarini kuzatishingiz mumkin bo'ladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Model – lotinchadan olingan, “modulus” – “o‘lchov, analog, namuna” ma’nolarini ifodalab, qandaydir real jarayon, qurilma yoki kontsepsiya, tizimni ifodalash va o‘rganish, ma’lumot olish vositasi bo‘lib xizmat qiladigan tizimdir.

Modelni obektning dastlabki o‘rnini bosuvchi, uning ayrim xususiyatlarini o‘rganishni ta’minlovchi, tizimni tahlil qilish va bashorat qilish, shuningdek, to‘g‘ri boshqaruv qarorini qabul qilish uchun zarur bo‘lgan sifat va miqdoriy natijalarni olish uchun soddalashtirilgan taqdimoti deb qarash mumkin (1-rasm).

Muayyan muammoni hal qilishda, o‘rganilayotgan obektning ma’lum bir xususiyatini aniqlash lozim bo‘lganda model nafaqat zarur, balki ba’zan yagona tadqiqot vositasi sifatida foydalaniladi. Bir dona yoki bir xil obekt ko‘plab modellarga ega bo‘lishi mumkin va turli xil obektlar bitta model bilan tavsiflanishi ham mumkin.

1-rasm. Modelning tasniflanishi

Modellashtirish - bu usul, asl nusxani uning analogi (model) bilan almashtirish jarayoni, keyinchalik asl nusxaning xususiyatlari va modeldagi hatti-harakatlarini o'rganish¹.

Modellashtirish jarayoni quyidagilardan iborat:

1. Rasmiylashtirish (modelni loyihalash va o'rnatish);
2. Turli xil muammolarni qo'yish va ularni modelda hal qilish;
3. Simulyatsiya natijalarini sharhlash, mavjud real tizimlar bilan integratsiya va h.k.

Ko'pincha odam ob'ekt mavjud bo'lmagan, u hali ham loyihalashtirilayotgan vaziyat bilan shug'ullanadi. Loyihalashda nafaqat kelajakdagi ob'ektni tasavvur qilish, balki loyihadagi nuqsonlar asl nusxada paydo bo'lishidan oldin uning virtual analogini sinab ko'rish ham muhimdir. Muhimi: modellashtirish loyihalashtirish bilan chambarchas bog'liq. Odatda, tizim avval loyihalashtiriladi, keyin u sinovdan o'tkaziladi, keyin loyihalashtiriladi yana tuzatiladi va yana sinovdan o'tkaziladi va shunga o'xshash loyiha unga qo'yiladigan talablarga javob bermaguncha bu jarayon davom etadi.

Axborot tizimlarini loyihalashning predmet sohasi modellashtirishga asoslanadi. To'g'ri ishlaydigan dasturlar tizimi ko'rinishida axborot tizimi faoliyatining barcha jihatlarini o'zida aks ettiruvchi modelning yaxlit, tizimli ko'rinishida bo'lishi kerak.

Tijorat jarayonlarini modellashtirishdagi masalalari. Axborot texnologiyalari bozorida raqobatning kuchayishi xizmatlar assortimenti, funkcionalligi va sifatiga tobora ortib borayotgan talablar - bu omillarning barchasi axborot texnologiyalari sohasi vakillari oldiga ularning biznesi va faoliyati samaradorligini oshirish masalasini jiddiy ravishda qo'ymoqda. Axborot texnologiyalari sohasi vakillari faoliyatining asosiy tashkiliy xususiyati uning alohida xizmatlar va resurslarni boshqarish zarurati bilan bog'liq bo'lgan biznes jarayonlariga e'tibor berishdir. Biznes jarayoni barqaror

¹ Понятие моделирования. Способы представления моделей.
<http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/>

va maqsadli jarayonlar to'plamidan iborat. Biznes jarayoni muayyan texnologiyadan foydalangan holda kiruvchi xom ashyo, mahsulot va materiallarni iste'molchi uchun qimmatli bo'lgan tovar va xizmatlarga aylantiradigan o'zaro bog'liq faoliyatdir¹.

XULOSALAR

Talabalarni axborot tizimlarini modellashtirishga o'rgatish jarayoni juda dolzarb bo'lib, unda bevosita zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadga muvofiq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Modellashtirish o'qitish jarayonining muhim qismi hisoblanadi, chunki u talabalarga real hayotdagi muammolarni aniqlash, ularni formal modellar orqali tasvirlash va yechim yaratish imkoniyatini beradi.

2. Pedagogik yondashuvlarning modernizatsiyasi zarur, ya'ni an'anaviy usullar bilan bir qatorda interfaol, amaliy mashg'ulotlar va zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi.

3. Axborot tizimlarini modellashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini uyg'unlashtirish kerak, chunki faqat nazariy bilim yetarli emas, talabalar real loyihalar bilan ishlash orqali ko'nikmalarini mustahkamlashlari lozim.

4. Kompyuter modellashtirish vositalaridan foydalanish (UML, ER-diagrammalar va boshqa texnologiyalar) talabalarning mavzuni chuqur o'zlashtirishlariga yordam beradi va ularning amaliy ishlarini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

5. Tahlil va baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot tizimlarini modellashtirishga innovatsion yondashuv joriy qilinganda, talabalar bilim darajasi va mustaqil ishlash qobiliyati sezilarli darajada oshadi.

Shunday qilib, axborot tizimlarini modellashtirishga o'rgatish ta'lim jarayonining muhim qismi bo'lib, u talabalarning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va

¹ Бочкарев А., Кондратьев В., Красно & ва В., Матвеева А., Привалов А., Хорошави& на Н. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя // под ред. Кондратьева В.В. — 7&е изд., перераб. и доп. Москва Эксмо, 2008.
<https://www.labirint.ru/books/161205/>

ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Mazkur jarayonni takomillashtirish uchun o‘qitish metodologiyasini doimiy ravishda yangilash va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmoni. //Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020 y., 06/20/6079/1349-son.

2. Torrance, E. (1988), “The nature of creativity as manifest in its testing”, in Sternberg, R. (ed.), *The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives*, Cambridge University Press, New York, NY, (accessed on 29 March 2018).

3. Kayumova N.A. Axborot tizimlarini loyihalashtirish. O‘quv qo‘llanma. – Qarshi. - 2024y. -186 b.

4. Бизнес-модель. <https://www.seeneco.com/ru/blog/biznes-model/>

5. Бочкарев А., Кондратьев В., Красно & ва В., Матвеева А., Привалов А., Хорошави& на Н. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя // под ред. Кондратьева В.В. — 7&e изд., перераб. и доп. Москва Эксмо, 2008. <https://www.labirint.ru/books/161205/>

6. Моделирование бизнес-процессов. Методология IDEF3. <https://studme.org/87186/ekonomika/metodol>

7. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. <https://www.altstu.ru/media/f/Tema-15-Modelirovanie.pdf>

8. Морозова В.И., К.Э.Врублевский. Моделирование бизнес-процессов с использованием методологии ARIS Учебно-методическое пособие для бакалавров и магистров направлений «Прикладная информатика» <https://portal.tpu.ru/SHARED/h/haperskaya/Materials/IT>

9. Понятие моделирования. Способы представления моделей.
<http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/1>
10. Понятие моделирования. Способы представления моделей.
<http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/1>